

Racjonalność dopuszczalności odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

Strona | 1

Autor: Piotr Świątecki

Afilijacja: Kancelaria Senatu RP, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Streszczenie: Autor rozważa w artykule racjonalność dopuszczalności odstępstw od technicznych przepisów budowlanych.

Słowa kluczowe: techniczne przepisy budowlane, racjonalność odstępstw.

Abstract: In the article, the author considers the rationality of permissibility of deviations from technical building regulations.

Keywords: technical building regulations, rationality of derogations.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) upoważnia w art. 7 ministrów branżowych do ustanawiania rozporządzeniami tzw. przepisów techniczno-budowlanych. Celem tych przepisów jest w szczególności realizacja celów określonych w art. 5 tej samej ustawy, takich jak zapewnienie m.in. nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, dostępu do usług telekomunikacyjnych, utrzymania właściwego stanu technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, dostępu do drogi publicznej. Można powiedzieć w skrócie, że te ustawowo wskazane cele składają się na zapewnienie bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania obiektu.

Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych – jedne i drugie określane w drodze rozporządzeń właściwych ministrów.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 9 ust 1 Prawa budowlanego (i zgodnie z tradycją poprzednich regulacji) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego — ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami — oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska (po spełnieniu określonych warunków zamiennych).

Jak wynika z art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej. Postanowienie winno być wydane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Tym samym oczywiste jest, że organ administracji architektoniczno-budowlanej również wniosek do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek organu powinien zawierać m.in. jego opinię wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa oraz propozycje rozwiązań zamiennych. Organ może bowiem złożyć także wniosek, który zaopiniuje negatywnie.

Inicjatorem postępowania będzie bowiem zawsze inwestor a samo postępowanie jest fragmentem postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia na budowę, choć może być zainicjowane wcześniej, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, np. jeszcze na etapie ustalania warunków zabudowy. Nie jest natomiast możliwe udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych na etapie legalizacji samowoli budowlanej bądź w postępowaniu naprawczym.

Tak więc właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej udziela zgody na odstępstwo po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, tj. za jego zgodą i tylko wówczas, gdy odstępstwo nie wpłynie negatywnie na dobra, dla których ochrony ustanowiono wspomniane przepisy. Postanowienie zezwalające na odstępstwo ma charakter częściowo związany rozstrzygnięciem ministra (bez zgody tego ostatniego nie organ może na nie zezwolić, mając zaś zgodę ministra – ma wybór; może zezwolić na odstępstwo lub go zakazać). Strona postępowania, inwestor, nie ma żadnego środka prawnego wpływania na upoważniającą decyzję ministra. Minister zaś, zgadzając się na odstępstwo siłą rzeczy stwierdza tym samym, że odstępstwo to nie spowoduje zagrożenia dla dóbr, które mają być chronione przepisami techniczno-budowlanymi. W wyroku z 11.01.2019 r., II OSK 302/17, LEX nr 2616662, NSA wskazał, że zgoda na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych jest kontrolowana wraz z decyzją główną (pozwoleniem na budowę), nie polega natomiast odrębnej kontroli instancyjnej. Pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r. zawierającego podobną regulację Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo wydane przez branżowego ministra, jakkolwiek zapada w sprawie indywidualnej, to ma znaczenie przepisu prawa i dlatego stanowisko ministra nie podlega zaskarżeniu na zasadach k.p.a. (wyrok z 5 maja 1985 r., sygn. akt II SA 2019/85).

Zbliżoną regulację znajdujemy w ustawie o transporcie kolejowym. Zgodnie z jej art. 57 w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowl oraz wykonywania robót ziemnych. Warunki te są określone w aktach wykonawczych do tej ustawy. Podobnie jak w prawie budowlanym, także w ustawie kolejowej odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu, a właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. W procedurze kolejowej nie jest już zaangażowany minister – autor warunków technicznych, chyba że odstępstwo merytorycznie mieści się zarówno w zakresie prawa budowlanego, jak i prawa kolejowego. Opinia zarządcy infrastruktury kolejowej – nawet jeśli jest negatywna – nie wiąże organu. Podkreślić należy, że przepis ustawy kolejowej odnosi się do obszaru kolejowego oraz sąsiedztwa linii kolejowych, objętych szczególnym reżimem prawnym.

Wracając zaś do ogólnych przepisów prawa inwestycyjnego Arkadiusz Despot-Mładanowicz - autor omówienia art. 9 w komentarzu do prawa budowlanego (Plucińska-Filipowicz, Wierzbowski, 2020) - stwierdza, iż „celem art. 9 jest umożliwienie modyfikacji szczegółowych i bezwzględnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w wyjątkowych stanach faktycznych, w których nie jest możliwe zastosowanie do nich, z uwagi na różnego rodzaju okoliczności, ogólnie obowiązujących przepisów”. Natomiast Robert Dziwiński i Paweł Ziemiński w komentarzu do prawa budowlanego wydanym w 2006 r. zwracają uwagę na to, że niestosowanie się do niektórych wymagań przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest jedynie "w przypadkach szczególnie uzasadnionych" względami natury faktycznej (np. ukształtowanie terenu czy istniejący stan zagospodarowania sąsiednich

nieruchomości), jak też użytkowymi czy technicznymi.

Powstaje pytanie, czy właściwy branżowo minister, zgadzając się na odstępstwo w trybie art. 9 Prawa budowlanego, przypadkiem tym samym nie przyznaje, że przepisy, które ustanowił, nie w pełni spełniają wymogi racjonalnej legislacji?

Pytanie to można uzasadnić następująco. Minister resortowy ustanawiając przepisy techniczno-budowlane, realizuje ustawowo wskazane cele, składające się, jak zauważam wcześniej, na zapewnienie bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania obiektu. Względny racjonalnej legislacji wskazują na to, że regulacja powinna być proporcjonalna do obiektywnych potrzeb i nie powinna wykraczać poza przepisy niezbędne do realizacji założonego celu. Jeśli więc można odstąpić od konkretnego przepisu oznacza to, że założone cele prawodawcy można osiągnąć także przy derogacji tej konkretnej normy. To może należałoby uchylić tę normę nie tylko w tym przypadku, lecz zasadniczo, na stałe? Skoro sam organ stanowiący prawo – minister – przyznaje, że można osiągnąć założone cele bez tego przepisu, to może jest on w systemie zbędny.

Bibliografia i źródła

1. Dziwiński, R., Ziemiński, P. (2006). Prawo budowlane, Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
2. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.) (2020). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3. Wierzbowski M., Wajda P. (2014). Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
4. Dz.U. 2021 poz. 2351 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
5. Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym